

Olena Shevchenko,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University «Yuri Konratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine, Poltava

Inna Starchenko,

Master of Industrial Training of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Ukraine, Kyiv

УДК 005+351.862.4]:355.48

НАВРОЦЬКА Т. А., ШЕВЧЕНКО І. Б.,
ШЕНДЕРІВСЬКА Л. П., ПЕТРЕНКО О. І.

Адаптивний менеджмент маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання адаптивного менеджменту маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів обумовлюється відсутністю подібних комплексних досліджень.

Постановка проблеми. Маркетингова підсистема підприємства є творчою управлінською діяльністю, завдання якої стосується розвитку ринку товарів, послуг та робочої сили шляхом оцінювання потреб клієнтів, проведенні практичних заходів задоволення даних потреб. За допомогою адаптивного менеджменту маркетингової підсистеми координуються можливості виробництва, розподіл товарів, послуг, визначаються необхідні для продажу товарів та послуг кінцевим споживачам. Це питання в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити адаптивний менеджмент маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: графічний, монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Адаптивний менеджмент маркетингової підсистеми необхідно розглядати у широкому і вузькому сенсах. В широкому сенсі це актуальний комплекс заходів стратегічного та тактичного характеру, для ефективного здійснення ринкової поведінки інноваційно орієнтованих підприємств та досягнення їх основної мети щодо сталого та всеохоплюючого успіху у споживачів товарів та послуг при задовільній прибутковості їх основної діяльності.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих підприємств для посилення адаптивності менеджменту маркетингової підсистеми.

Висновки за статтею. Узагальнено етапи менеджменту маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства. На першому кроці даного алгоритму, формується модель очікувань ринку. Другим кроком алгоритму, що виконується паралельно з першим, є формалізація та узгодження очікувань власників, інвесторів, для яких господарюючий суб'єкт як структура є інструментом реалізації власних цілей. Отримано адаптивну основу для реалізації третього кроку алгоритму розробки стратегії і політики за напрямками діяльності інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів.

Ключові слова: адаптивний менеджмент, маркетингова підсистема, інноваційно орієнтоване підприємство, діджиталізація, глобалізація, активізація безпекових механізмів.

Adaptive management of the marketing subsystem of an innovatively oriented enterprise in the conditions of digitalization, globalization and activation of security mechanisms

Relevance of the research topic. *The study of the issue of adaptive management of the marketing subsystem of an innovatively oriented enterprise in the conditions of digitalization, globalization and activation of security mechanisms is conditioned by the lack of similar comprehensive studies.*

Formulation of the problem. *The marketing subsystem of the enterprise is a creative management activity, the task of which concerns the development of the market for goods, services and labor force by assessing the needs of customers, carrying out practical measures to satisfy these needs. With the help of adaptive management of the marketing subsystem, the possibilities of production, distribution of goods and services are coordinated, the necessary steps for the sale of goods and services to end consumers are determined. This issue in the conditions of digitization, globalization and activation of security mechanisms determines the relevance of the research topic.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to investigate the adaptive management of the marketing subsystem of an innovatively oriented enterprise in the conditions of digitalization, globalization and activation of security mechanisms.*

Research method or methodology. *The following methods are used in the article: group, monographic, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *Adaptive management of the marketing subsystem must be considered in a broad and narrow sense. In a broad sense, this is an actual set of measures of a strategic and tactical nature, for the effective implementation of the market behavior of innovatively oriented enterprises and the achievement of their main goal of sustainable and all-encompassing success for consumers of goods and services with satisfactory profitability of their core business.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practical activities of agro–food enterprises to strengthen the adaptability of the management of the marketing subsystem.*

Conclusions on the article. *The stages of management of the marketing subsystem of an innovatively oriented enterprise are summarized. At the first step of this algorithm, a model of market expectations is formed. The second step of the algorithm, performed in parallel with the first, is the formalization and coordination of the expectations of the owners, investors, for whom the business entity as a structure is a tool for realizing their own goals. An adaptive basis was obtained for the implementation of the third step of the strategy and policy development algorithm in the areas of activity of an innovatively oriented enterprise in the conditions of digitalization, globalization and activation of security mechanisms.*

Keywords: *adaptive management, marketing subsystem, innovation-oriented enterprise, digitalization, globalization, activation of security mechanisms.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що ефективність управління в умовах сучасного ринку – це необхідність підвищення ефективності бізнесу, створення, розвитку і реалізації конкурентних переваг будь-якого інноваційно орієнтованого підприємства на основі адаптації. Маркетингова підсистема підприємства є творчою управлінською діяльністю, завдання якої стосується розвитку ринку това-

рів, послуг та робочої сили шляхом оцінювання потреб клієнтів, проведенні практичних заходів задоволення даних потреб. За допомогою адаптивного менеджменту маркетингової підсистеми координуються можливості виробництва, розподіл товарів, послуг, визначаються необхідні для продажу товарів та послуг кінцевим споживачами кроки. Це питання в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Менеджмент маркетингової підсистеми пов'язаний із ринковою діяльністю як на рівні окремого інноваційно орієнтованого підприємства, так і на рівні відповідних ринків, територій, суспільства в цілому; на дослідженні впливу менеджменту, що ґрунтується на засобах маркетингу та конкретизації процедур маркетингового менеджменту, що застосовуються на підприємствах [1–10]. Проблема розвитку теоретичних та методичних підходів до визначення сутності менеджменту маркетингової підсистеми підприємства та практичного застосування його методів в актуальних бізнес-моделях інноваційно орієнтованих підприємств різних галузей і сфер економіки зумовлює необхідність проведення поглиблених досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити адаптивний менеджмент маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Адаптивний менеджмент маркетингової підсистеми необхідно розглядати у широкому і вузькому сенсах. В широкому сенсі це актуальний комплекс заходів стратегічного та тактичного характеру, для ефективного здійснення ринкової поведінки інноваційно орієнтованих підприємств та досягнення їх основної мети щодо сталого та всеобплюючого успіху у споживачів товарів та послуг при задовільній прибутковості їх основної діяльності. У цьому відношенні адаптивний менеджмент маркетингової підсистеми підприємства означає:

1. Вірно поставлені цілі маркетингу (оптимально пов'язані можливості ринкової ситуації та науково-виробничий, збутовий та сервісний потенціали інноваційно орієнтованих підприємств), правильна оцінка стану ринку та стану підприємства й ефективних методик розрахунків.

2. Правильно спланувані заходи маркетингу й ефективно організовані їх здійснення для досягнення актуалізованих цілей.

3. Своєчасне проведення оперативного втручання у хід маркетингових процесів у зв'язку із обставинами та мінливою ситуацією.

4. Ефективний контроль, аналіз й оцінка ходу маркетингу інноваційно орієнтованого підприємства, корегування цілей, засобів та методів маркетингу на майбутнє.

5. Стимулювання ефективної роботи всього персоналу, зайнятого у маркетингу, для максимізації віддачі.

У вузькому розумінні, адаптивного менеджменту маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства як одна з численних функціональних завдань компанії повинна здійснюватися відповідно до схваленого плану маркетингу, який, в свою чергу, є частиною загального плану діяльності компанії. Управління маркетингом здійснюється в рамках певного зовнішнього і внутрішнього середовища, вплив якого позначається на його постановці, межах і методах.

На рис. 1 продемонстровано модель управління і місце маркетингу серед функціональних типів управління.

При цьому передбачається, що всі компоненти інших блоків цієї моделі в тій чи іншій мірі властиві всім виділеним функціям. Це процес планування, організації, мотивації, контролю і ціноутворення, розподіл та просування, що базується на обміні для отримання прибутку. Окрім того, це існування інституту менеджерів із маркетингу, що забезпечує стимулювання попиту для досягнення цілей інноваційно орієнтованого підприємства.

У зв'язку з цим основними завданнями адаптивного менеджменту маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства є наступні: аналіз ринку, тобто його потенціалу, ємності, кон'юнктури, попиту, поведінки споживачів, можливостей підприємства, конкуренції та ін.; планування: формулювання цілей підприємства, визначення шляхів їх досягнення; організація: формування організаційної структури маркетингу підприємства, конкретних завдань, повноважень і відповідальності за реалізацію маркетингових заходів; мотивація: створення відповідних матеріальних і моральних стимулів для працівників з метою забезпечення виконання ними своїх обов'язків; реалізація намічених планів; контроль і аналіз виконання маркетингових заходів.

Предметом адаптивного маркетингового менеджменту є система виробничих відносин, що спрямовує управління виробництвом на задоволення сучасних потреб споживачів.

Рисунок 1. Модель управління і місце маркетингу серед функціональних типів адаптивного менеджменту

За рахунок створення суцільного ланцюга виробник–споживач, кожна ланка якого сприяє збільшенню цінності для кінцевого покупця. Разом з тим використовується сукупність закономірностей ринкового виробництва, специфічні прийоми, інструменти і методи, які формують методологію маркетингового менеджменту та його логіку.

Зважаючи на вищесказане, функціями адаптивного менеджменту маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства є: розробка цілей та завдань, головних стратегічних принципів діяльності, орієнтирів в цілому, в окремих галузях; розробка стратегії, визначення ринків та позицій, що будуть забезпечувати успіх; планування продукції (її розробка, обслуговування й елімінування); підготовка плану закупівель матеріально–технічних ресурсів; формування операційних планів; планування та реалізація комплексу маркетингових комунікацій, цінової політики; формування каналів розподілу; планування фінансового забезпечення; підбір працівників; формування структури маркетингу; формування та реалізація системи керуючих впливів; організація збору й обробки маркетингової інформації.

Розглядаючи ці функції, можна простежити концептуальний зв'язок між функціями управління,

його головною закономірністю – забезпечення ефективності та ритмічності виробництва і мети.

Маркетингова підсистема підприємства представляє собою одну з найважливіших управлінських функцій, що дозволяють реалізувати не тільки чисто маркетингові цілі та завдання, а й скоординувати діяльність інноваційно орієнтованого підприємства для забезпечення досягнення запланованих показників.

Реалізація маркетингу в управлінні інноваційно орієнтованого підприємства повинна ґрунтуватися на комплексному вивченні умов її функціонування, виявлення яких служить досягненню ключової мети – орієнтації всієї діяльності підприємства на вимоги ринку, забезпечення її гнучкості у зовнішньому середовищі (табл. 1).

Зазначені чотири функції процесу управління взаємопов'язані. Виконання кожної з цих функцій залежить від виконання трьох інших. Наприклад, ефективність зв'язку і управління залежить в значній мірі від відповідності організаційної структури процесу планування. Таким чином, основне завдання керівництва полягає в інтеграції всіх чотирьох функцій для того, щоб забезпечити ефективне досягнення загальних цілей інноваційно орієнтованого підприємства.

Таблиця 1. Процес управління підсистемами інноваційно орієнтованого підприємства

Функції	Характеристика
Планування	Включає вибір цілей, визначення політики, програм, образу дій та методів їх досягнення. Забезпечує основу прийняття інтегрованих рішень, життєво необхідна в системі «людина – машина»
Організація	Спрямована на об'єднання людей, матеріальних, фінансових, інших ресурсів у систему таким чином, щоб спільна діяльність персоналу забезпечувала рішення завдань підприємства. Визначає види адміністративної діяльності, їх розподілу по підрозділах, надання прав, встановлення відповідальності. Забезпечує взаємозв'язок між різними підсистемами та всією системою в цілому
Управління	Забезпечує роботу різних підсистем відповідно плану. Полягає в контролі діяльності підсистем із подальшим коригуванням забезпечення виконання плану підприємства
Зв'язок	Полягає в передаванні інформації між центрами різних підсистем та підприємств, які забезпечують прийняття рішень. Включає взаємобмін інформацією із зовнішнім середовищем

Модель адаптивного менеджменту маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства представлено на рис. 2.

Маркетингова діяльність в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів має забезпечувати гнучке пристосування виробничої, фінансової, торговельної, збутової, кадрової діяльності інноваційно орієнтованого підприємства до мінливого зовнішнього середовища у відповідності до темпоральної теорії.

При цьому першочерговими завданням маркетингової служби, яка має представляти мар-

кетингову підсистему менеджменту інноваційно орієнтованого підприємства, є відстеження актуального підприємницького клімату в динаміці його розвитку (що характеризується сприятливими тенденціями та характером розвитку оточуючого середовища бізнесу чи становлять загрозу для його діяльності).

Аналіз підприємницького клімату ведеться із врахуванням основних взаємопов'язаних чинників: соціальних (статеві-вікова структура населення, морально-естетичні цінності суспільства, міжособисті відносини членів суспільства,

Рисунок 2. Модель адаптивного менеджменту маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства

конкуренція тощо); економічних (наявні продукти, дискреційні доходи); науково–технічних (рівень НТП, чутливість ринку до нього); нормативно–правових (законодавчо–нормативні акти).

Якщо підприємницький клімат дозволяє інноваційно орієнтованим підприємствам успішно діяти в окремій галузі бізнесу, то діяльність маркетингової служби має бути зосереджена на товарному ринку, де буде в майбутньому або вже працює підприємство. Визначаючи основні напрями політики підприємств щодо виходу на ринки із своєю продукцією, необхідно враховувати варіанти: позитивний приріст частки ринку; збереження частки ринку, захопленої раніше (нульовий приріст); зменшення частки (від’ємний приріст).

Вибір напрямку залежить від рішення багатьох питань, зокрема внутрішніх можливостей інноваційно орієнтованого підприємства із випуску конкурентоспроможної продукції. Щоб з’ясувати свої можливості в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів, господарюючий суб’єкт має зорієнтуватися в попиті на неї, яка буде її еластичність у зв’язку із зміною цін, вплив еластичності на виручку інноваційно орієнтованого підприємства.

По–перше, маркетингова підсистема створює новий образ мислення в системі менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств. Це комплекс розумових установок, спрямованих на оптимальне пристосування конкретних цілей до реальних можливостей їх досягнення, на активний пошук системного рішення актуальних проблем. Це спроба оптимально використовувати наявні ресурси, весь потенціал підприємства із урахуванням вимог ринку. Зміни в способі мислення наочно ілюструють еволюцію концепцій маркетингу на різних етапах його розвитку.

По–друге, маркетингова підсистема створює новий образ дій інноваційно орієнтованих підприємств на ринку в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів. Формується адекватна методологія ринкової діяльності інноваційно орієнтованих підприємств, що розкриває її принципи, методи, засоби, функції й організацію. Складається та розвивається система просування товарів, що використовує набір різних прийомів: удосконалення функцій товарів, впливів на споживачів, гнучка цінова політика, реклама, ефективність каналів просування товарів тощо.

Отже, служби маркетингу на інноваційно орієнтованих підприємствах відіграють важливу роль, оскільки є центрами управління всієї їх маркетингової діяльності. Підприємства мають розробляти структуру служби маркетингу, спроможну взяти на себе усю маркетингову роботу, включаючи планування. Якщо інноваційно орієнтоване підприємство дуже мале, усі маркетингові обов’язки можуть бути покладені на одну людину, якій буде доручено займатися маркетинговими дослідженнями, організацією збуту, рекламою, службою сервісу клієнтів тощо (менеджер служби збуту, менеджер з маркетингу, директор маркетингу). Якщо підприємство велике, в ньому зазвичай працюють декілька фахівців з маркетингу.

Висновки

Узагальнено етапи менеджменту маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованого підприємства. На першому кроці даного алгоритму, формується модель очікувань ринку. Другим кроком алгоритму, що виконується паралельно з першим, є формалізація та узгодження очікувань власників, інвесторів, для яких господарюючий суб’єкт як структура є інструментом реалізації власних цілей. Отримано адаптивну основу для реалізації третього кроку алгоритму розробки стратегії і політики за напрямками діяльності інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів.

Список використаних джерел

1. Барна М. Ю., Ільїн В. Ю., Карпенко Є. В., Божко О. В. Удосконалення організаційної культури підприємства як елементу системи мотиваційного менеджменту в умовах реалізації безпекової політики кадрової безпеки, глобалізації та міграційних ризиків. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 2. С. 157–163.
2. Шевченко І. Б., Шендерівська Л. П. Експериментальна балансова модель для діагностики кризового стану підприємств видавничо–поліграфічної галузі. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2021. № 2 (61). С. 68–73.
3. Karbovska L., Bratus A., Lozhachevska O., Zhelezniak E., Navrotska T. State and Trends of the Road Goods Transportation Field Development in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume X, Summer. 2019. No. 4(42). P. 1022–1031.

4. Lyshenko M. A., Ustik T. V., Pisarenko V. V., Maslak N. G., Koliadenko D.L. Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. No. 2 (33). 2020. P. 185–193.

5. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. No. 36. P. 192–198.

6. Mazur N., Khrystenko L., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. TEM Journal. 2021. Vol. 10. Issue 4. P. 1605–1609.

7. Medvid V., Ustik T., Lyshenko M., Kovbasa O. Criteria measurement and evaluation system of functioning efficiency of ukraine’s regional landscape. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. No. 9(8). P. 2653–2663.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. No. 36. P. 199–205.

9. Shenderivska L., Guk O. Enterprises development: management model. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. No. 1. Vol. 4 January. P. 334–344.

10. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. No. 3(189). P. 163–167.

References

1. Barna M., Ilin V., Karpenko Y., Bozhko O. (2022). Improving the organizational culture of the enterprise as an element of the system of motivational management in the implementation of personnel security policy, globalization and migration risks. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Market Relations Development in Ukraine], 2, 157–163.

2. Shevchenko I., Shenderivska L. (2021). Experimental balance model for diagnosing the crisis state of enterprises in the publishing and printing industry. Scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic sciences [Naukovi pratsi Mizhrehional’noyi Akademiyi upravlinnya personalom. Ekonomichni nauky], 2 (61), 68–73.

3. Mazur N., Khrystenko L., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. TEM Journal, 10.4, 1605–1609.

4. Karbovska L., Bratus A., Lozhachevska O., Zhelezniak E., Navrotska T. (2019). State and Trends of the Road Goods Transportation Field Development in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Summer, 4(42), 1022–1031.

5. Lyshenko M. A., Ustik T. V., Pisarenko V. V., Maslak N. G., Koliadenko D.L. (2020). Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2 (33), 185–193.

6. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 192–198.

7. Medvid V., Ustik T., Lyshenko M., Kovbasa O. (2018). Criteria measurement and evaluation system of functioning efficiency of ukraine’s regional landscape. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 9(8), 2653–2663.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 199–205.

9. Shenderivska L., Guk O. (2018). Enterprises development: management model. Baltic Journal of Economic Studies, 1.4 January, 334–344.

10. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(189), 163–167.

Дані про авторів

Навроцька Тамара Анатоліївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Шевченко Інна Бориславівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри видавничої справи та редагування, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Шендерівська Ліна Петрівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет Украї-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Петренко Олег Ігорович,

здобувач вищої освіти (третьій освітньо–науковий рівень) 075 Маркетинг Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Data about the authors

Tamara Navrotska,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

Inna Shevchenko,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Publishing and Editing, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

Lina Shenderivska,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

Oleg Petrenko,

PhD student 075 Marketing Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine